

Єременко Олександр¹

Email: yeremenko_o@knu.ua

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-4753-5845><http://doi.org/10.5281/zenodo.19512766>

Ветеран у політиці пам'яті: героїзація та меморіальні практики

Проблеми розвитку соціологічної теорії: Осмислення спротиву, солідарності та миробудування. Матеріали ХХІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми розвитку соціологічної теорії», 30 травня 2025 року (Факультет соціології Київського національного університету імені Тараса Шевченка). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 346 с.

Героїчна боротьба за збереження української державності в умовах нинішньої війни є однією з найвизначніших сторінок нашої історії. Події цієї війни, що поєднують у собі як трагізм, так і героїзм, стають невід'ємною частиною процесу формування нової української національної ідентичності. Ключовою проблемою, з якою зіткнулися державні інституції, стала необхідність оновлення ціннісного каркасу суспільства та прийняття практичних заходів, спрямованих на реконструкцію ідентичності через політику пам'яті. Адже серед першочергових обов'язків держави знаходиться гідне вшанування ветеранів, пам'ять про кожного загиблого захисника і підтримка їхніх родин. Ключовим образом оновленої ідентичності стає постать переможця — як воїна, так і свідомого, соціально-активного громадянина, який героїчно бореться за свою свободу та право на самовизначення. Метою статті є розібратися, що ж саме має лежати в основі політики пам'яті, яка підтримує реалізацію даного проєкту побудови ідентичності, та з якими проблемами стикається держава на цьому шляху.

Ключовим напрямом загальнонаціональної культурної політики є процес документування подій цієї війни. Його ціллю є збереження історичної правди про події, які надалі будуть об'єктом гострих суспільних дискусій. Вагомим кроком у збереженні пам'яті про війну став початок роботи над Державною стратегією меморіалізації російсько-української війни. Вона передбачає створення партнерської моделі, що об'єднує зусилля фахівців, представників бізнесу та громадянського суспільства для розробки та втілення політики меморіалізації. З метою вшанування загиблих захисників і захисниць України була заснована Державна установа «Національне військове меморіальне кладовище», яка через 3 роки так і не розпочала свою діяльність. Її місією мало стати створення меморіального комплексу, який займатиметься історичними дослідженнями, збереженням пам'яті, проведенням патріотичних заходів і освітніх проєктів.

З поглибленням процесів децентралізації, територіальні громади по всій Україні зіткнулися з викликом організації заходів меморіалізації війни з урахуванням локальної специфіки. Адже кожен регіон має свій унікальний досвід війни, але майже відсутню традицію вироблення та реалізації автономної від центру політики пам'яті. Відтак ключовими акторами в цьому процесі стали місцеві жителі, ініціативні групи, установи і окремі громадяни,

¹ Аспірант, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

чийми зусиллями були масово встановлені пам'ятні знаки, меморіальні дошки, облаштовано місця поховань та меморіальних просторів. Для підтримки цього процесу Український інститут нацпам'яті у колаборації з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні розробили методичні рекомендації, які мають стати орієнтиром для органів самоврядування та локальних громад у питаннях вшанування пам'яті. Проте проблемою є те, що наразі відсутній єдиний реєстр, який би систематизував інформацію про поховання захисників і захисниць, встановлені пам'ятники, меморіальні дошки тощо.

Формування наративів про війну — це складний і відповідальний процес. І в цьому контексті ветеранська політика, розуміючи її широко як комплексну систему інтеграції у суспільство великої кількості учасників бойових дій і їхніх родин, набуває ключового значення для забезпечення довготривалої національної безпеки. Адже осмислення історичних подій через особистий досвід різних соціальних груп часто породжує суперечливі його інтерпретації. Ворог уже намагається використати ці розбіжності для дестабілізації єдності українського суспільства, приділяючи особливу увагу маніпулятивним зусиллям зі створення конфлікту у взаєминах між ветеранами та тими громадянами, які не брали участі у бойових діях.

При цьому варто враховувати, що ветерани й цивільні можуть по-різному оцінювати характер цих взаємин. Так, опитування групи Рейтинг від березня 2024 р. з приводу рівня довіри суспільства до українських військових показують надзвичайно високі результати: 94% українців висловили довіру Збройним силам України (Група «Рейтинг», 2024, с. 7). Ці показники ідентичні результатам опитування, проведеного тою ж групою Рейтинг у грудні 2023 року: тоді 95% респондентів довіряли військовим, 93% — ветеранам нинішньої війни, 95% — ветеранам АТО/ООС 2014–2021 років (Група «Рейтинг», 2023, с. 12). Подібні результати підтверджують і інші соціологічні дослідження, незалежно від віку чи регіону проживання опитаних. Але попри високий рівень довіри суспільства до військових, самі ветерани не завжди відчують відповідну повагу. Згідно з опитуванням Українського ветеранського фонду, проведеним у 2024 році, лише 32,9 % ветеранів зазначили, що відчують повагу з боку суспільства, тоді як 58,4 % заявили про її відсутність (повну або часткову) (Український ветеранський фонд, 2024, с. 23). Цей показник суттєво зріс у порівнянні з попередніми роками. Зросла також кількість ветеранів, які вважають, що держава не забезпечує належної підтримки їм та їхнім родинам.

Відтак перед українською державою постала потреба у формуванні уніфікованої та системної концепції вшанування, формування та утвердження образу українського воїна. Така концепція мала в першу чергу стати основою консолідації української політичної нації та чинником посилення обороноздатності держави. Її завдання — не лише зберегти пам'ять про події війни, а й закріпити гідний статус українських захисників у публічному просторі та культурній свідомості. Ця політика має відображати глибокі ціннісні зміни в українському суспільстві: вдячність і повагу до

самопожертви, визнання бойового героїзму, розуміння ціни незалежності та історичної спадкоємності боротьби за державність.

Ключові заходи з реалізації політики пам'яті, на які державі необхідно звернути увагу:

1. створення Пантеону Героїв і Національного військового кладовища;
2. заснування Національного меморіального музею війни;
3. формування національного канону інтерпретації війни;
4. культурне осмислення бойового досвіду та його представлення світові;
5. написання офіційної історії війни.

Водночас згадані заходи мають будувати на принципах, спрямованих на формування гідного ставлення до захисників і закріплення цього в суспільній свідомості та символічному просторі України. Так, політика пам'яті має ґрунтуватися на визнанні вагомого внеску сучасних героїв у захист та розбудову Української держави, з особливим наголосом на актуалізації подвигів нинішніх захисників і захисниць. Їхні історії повинні стати засобом виховання молоді у дусі патріотизму, формування моральних орієнтирів та розвитку відповідальності, з чітким посилом, що героєм може стати кожен. Водночас важливим напрямом є збереження і розвиток культурної спадщини, пов'язаної з героями, що включає підтримку музеїв, організацію екскурсій і тематичних маршрутів. Герої мають перетворитися на об'єднуючий символ української нації, тому варто забезпечити як належну підтримку їхньої адаптації до мирного життя, так і створити можливості для продовження служби — відповідно до їхнього особистого вибору.

Особливо варто звернути увагу на підвищену емоційність сприйняття проблеми пам'яті у воєнний час, адже вона несе ризик надмірного спрощення і формування суперечливих або навіть конфліктних наративів. Щоб уникнути цього, державі необхідно на всіх рівнях підтримувати культуру толерантності, взаємної поваги, довіри та емпатії — завдання складне, але критично важливе для зцілення суспільства. Ключовими цінностями, покликаними сприяти діалогу та формуванню спільного бачення майбутнього, мають стати інклюзивність, публічність та широка суспільна залученість до обговорення критичних питань.

Проте головним ризиком невиваженої політики пам'яті, на нашу думку, є сприйняття війни як прийнятної чи навіть природного явища у взаєминах між державами. Надмірне звеличення війни несе небезпеку, прикладом чого є глибока трансформація російського суспільства, де мілітаризація свідомості сприяла поширенню реваншистського наративу «можемо повторити», що контрастує із загальноєвропейським підходом «ніколи знову». Відтак найбільшим викликом для української меморіальної політики є збереження рівноваги між підтримкою обороноздатності та усвідомленням того, що війна — це завжди трагедія і виняткова ситуація.

Відповідаючи на питання, поставлене на початку статті, зауважимо, що основою політики пам'яті має стати суспільна згода щодо осмислення війни на базі універсальних принципів та загальнолюдських цінностей — життя, справедливості, відповідальності перед майбутніми поколіннями, права на

свободу, самовираження, гідності кожної людини, поваги до різноманіття, а також розуміння загроз цим цінностям і необхідності їхнього захисту. Оскільки ризики для національної безпеки України залишатимуться високими і після завершення бойових дій, політика ідентичності має не тільки осмислювати минуле, а й формувати бачення майбутнього. Це бачення має включати підтримання високого рівня громадянської мобілізації на захист країни. Важливу роль у цьому процесі відіграватимуть ветерани – носії новітніх цінностей української нації, які здатні сприяти поширенню патріотичних ідей, підвищенню обізнаності про загрози з боку Росії, а також зменшенню страху цивільних перед військовою службою. Особливо перспективним є використання досвіду ветеранів у підготовці військовослужбовців і в системі військово-патріотичного виховання. Ефективність цього напрямку залежить, зокрема, від рівня освіти самих ветеранів, їх психологічної врівноваженості та ступеня інтеграції в суспільство – чинників, які загалом визначають успішність ветеранської політики.

ЛІТЕРАТУРА

1. Група «Рейтинг». (2025, 30 травня). *Рейтинг Моніторинг, 27-ма хвиля: Образ ветеранів в українському суспільстві (березень 2024 року)*. <https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyat-some-zagalnonacionalne-opituvanny-obraz-veteraniv-v-ukrainskomu-suspilstvi2-5-bereznya-2024.html>
2. Група «Рейтинг». (2025, 31 травня). *XX загальнонаціональне опитування «Образ ветеранів в українському суспільстві» (січень 2023 року)*. <https://ratinggroup.ua/research/ukraine/dvadcyate-zagalnonac-onalne-opituvanny-u-kra-na-p-d-chas-v-yni-obraz-veteran-v-v-ukra-nskomu-susp-lst.html>
3. Український ветеранський фонд. (2025, 31 травня). *Потреби ветеранів: Результати VI опитування. Вересень – жовтень 2024 р.* <https://veteranfund.com.ua/analytics/analiz-potreb-ta-problem-veteraniv-ta-veteranok-za-2024-rik/>